

MATEMATIKA TA'LIMIDA INTEGRATIV TA'LIM METODLARI

Mirzoyev Xusravjon Boboraximovich

Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy- tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi.

Annotatsiya: Maqolada matematika ta'limida o'quvchilar dunyoqarashini, ularning fikrlashlarini yanada kengaytirishi, bilimlarini mustahkamlashi, bilim olish ko'nikmalarini osonlashtirishda integrative-innovatsion metodlardan foydalanish, ularni amaliyotda qo'llash yo'l-yo'riqlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: integrativ, innovatsion, o'quvchi, jarayon, metod, ta'lim, pedagog, tarbiya, shaxs.

Hozirgi zamon ta'lim tizimi tezkor axborot almashinuvi, fanlararo yondashuv va innovatsion metodlarga asoslangan rivojlanish bosqichiga o'tmoqda. Ayniqsa, matematika fanini o'qitishda integrativ ta'lim metodlaridan foydalanish, o'quvchilarda chuqur bilim, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Integrativ ta'lim – bu bir nechta fanlarni uyg'un holda o'rgatish orqali o'quvchilarda mustahkam bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan ta'lim yondashuvidir. Ushbu metod matematika fanini boshqa tabiiy va ijtimoiy fanlar bilan bog'lab o'rganishga imkon beradi. Masalan, matematika va fizika fanlarining integratsiyasi orqali o'quvchilar harakat tenglamalarini matematik modellash, grafiklar tuzish va tahlil qilishni o'rganadilar.

Bundan tashqari, STEAM yondashuvi orqali matematika fanini san'at, texnologiya, muhandislik va boshqa sohalarda bilan uyg'unlashtirish mumkin. Bu esa o'quvchilarni ijodiy fikrlashga undaydi, loyihaviy faoliyatga jalb etadi hamda fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Integrativ metodlar CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvi asosida ham olib borilishi mumkin, ya'ni chet tili va fan mazmuni birgalikda o'qitiladi. Bu yondashuvda matematika atamaları ingliz tilida o'rgatiladi, bu esa o'quvchilarning til va fan ko'nikmalarini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi.

Matematika fanida integratsiyalashgan o'qitishning yana bir afzalligi – bu o'quvchilarning bilimlarini real hayot vaziyatlariga moslashtirish, ya'ni hayotiy muammolarni yechishda fanga asoslangan yondashuvni qo'llash imkonidir. Bu uslub o'quvchilarni faollikka, mustaqil fikrlashga va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga o'rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, matematika fanini integrativ ta'lim metodlari asosida o'qitish zamonaviy ta'lim talablariga mos keladi. Bu metodlar orqali o'quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki ularni turli sohalarda qo'llashga ham o'rganadilar. Shuningdek, integratsiyalashgan yondashuv fanlararo bog'liqlikni mustahkamlaydi va o'quvchilarning bilimlarini hayotga tatbiq etish ko'nikmasini rivojlantiradi. Biz integratsiyaning mohiyatini aniqlash jarayonida uning falsafiy, pedagogikpsixologik va metodik asoslarini aniqlab oldish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, o'qitish va tarbiya jarayoni bir-biri bilan uzviy bog'liq, lekin inson shaxsining shakllanishida tarbiya ustuvor ahamiyat kasb etadi. Chunki tarbiya ta'lim jarayonining barcha majmuini o'z ichiga oladi.

References

1. Azizxo'jaeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2003.
2. Jumaev A. Bo'lajak o'qituvchi shaxsining ijtimoiy faollik omillari. / "Xalq ta'limi" jurnali, 2006, № 6. -17-20 b.

3. Tolipova J., Numonova N. Ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. / "Xalq ta'limi" jumali, 2002, № 3. -20-24 b.
4. Yoldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. / Toshkent: O'qituvchi, 2004.
5. Farberman B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: O'zRFA «Fan» nashr., 2000.
6. G'afforova T. va boshqalar. Ta'limning ilg'or texnologiyalari. - Qarshi: «Nasaf», 2003.
7. Asqar Zunnunov. Pedagogika nazariyasi. -T.: «Aloqachi»,2006.
8. Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika.-T.: «Yangi avlod asri» 2003.